

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ISKANDIROVA Gulchexra Maxmudovna*O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi**"San'at nazariyasi va tarixi"**kafedrası o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10705837>

О'РТА АСРЛАРНИНГ ЭСТЕТИК ТАСАВВУРЛАРИ

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola o'rta asrlarning estetik tasavvurlari ranglar timsoli, roman uslubi, gotika uslubi, asosiy musiqa janrlari, grigorian xori, liturgik drama, Foma Akvinskiy go'zallik tabiati va adabiyotning dunyoviy janrlari haqida ma'lumot beradi. Bundan tashqari maqola o'rta asrlarning estetik tasavvurlari ranglar timsoli haqida to'xtalibgina qolmay, o'rta asrlarning estetik tasavvurlari ranglar timsoli, bo'lajak san'at olamiga tashrif buyurgan har bir talaba uchun, qay darajada kerak ekani haqida to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: o'rta asr, davr, roman, uslub, gotika san'ati, ranglar timsoli, san'at, grigoryan xori, o'rta asrlarning estetik tasavvurlari, o'rta asrlarning estetik tasavvurlari ranglar timsoli, estetik tasavvur.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВИДЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлены эстетические представления Средневековья о воплощении цвета, романском стиле, готическом стиле, основных музыкальных жанрах, григорианском хоре, литургической драме, природе красоты Фомы Аквинского и светских жанрах литературы. Далее в статье эстетическое видение средневековья не только затрагивается вопрос о воплощении цвета, но и эстетическое видение средневековья затрагивается вопрос о том, в какой степени воплощение цвета необходимо каждому студенту, посещающему будущий мир искусства.

Ключевые слова: средневековье, эпоха, Роман, стиль, готическое искусство, воплощение цвета, искусство, григорианский хор, эстетическое видение средневековья, эстетическое видение средневековья, воплощение цвета, эстетическое видение.

AESTHETIC VISIONS OF THE MIDDLE AGES

ANNOTATION

This article presents the aesthetic ideas of the Middle Ages about the embodiment of color, Romanesque style, Gothic style, the main musical genres, Gregorian choir, liturgical drama, the nature of the beauty of Thomas Aquinas and secular genres of literature. Further, the article aesthetic vision of the Middle Ages not only touches on the question of the embodiment of color, but also the aesthetic vision of the Middle Ages touches on the question of to what extent the embodiment of color is necessary for every student visiting the future world of art.

Keywords: middle Ages, epoch, Novel, style, Gothic art, embodiment of color, art, Gregorian choir, aesthetic vision of the Middle Ages, aesthetic vision of the Middle Ages, embodiment of color, aesthetic vision.

O'rta asr davri uzoq vaqt muddatini – V asrdan XIV asrgacha bo'lgan qariyb ming yillikni o'zichiga oladi va pog'onalardan iborat bo'lib, ilk o'rta asr, yuqori va klassik o'rta asr va yakunlovchi qism bu so'ngi o'rta asr hisoblanadi. O'rta asr badiiy nazariyasi va amaliyotini yuzaga keltirgan ijtimoiy va madaniy jarayonlar bir hil emas: o'rta asr estetikasi va o'rta asr ongi doirasida uch yirik mintaqani ajratib ko'rsatish e'tirof etilgan. Birinchisi – Vizantiya, ikkinchisi – G'arbiy Yevropa o'rta asri va nihoyat Sharqiy Yevropa mintaqasidir.

O'rta asrda ranglar timsolli ustida to'htalib o'tadigan bo'lsak, so'z bilan bir qatorda har bir rang ma'naviy madaniyatning muhim ifodachisi bo'lib hizmat qilgan va teran diniy ma'noni ifoda etgan. To'q qizil, qirmizi rang eng yuqori o'rinni egallagan – bu ilohiylik va shohona qadriyatni anglagan. Ahamiyat bo'yicha ikkinchi rang – oddiy qizil tusda bo'lib, olovni anglatadi (ham jazolovchi, ham poklovchi), - bu hayotbahsh iliqlik rangi bo'lib, hayot ramzi hisoblanadi. Oq rang ilohiy rang timsoli sifatida ko'pincha qizilga qarshi qo'yiladi. Vizantiya rangtasvirida Isoning kiyimi odatda oq bo'lgan. Antiklik zamonidan buyon oq rang poklik va tabarruklik, yorug' dunyodan, ya'ni rangli olamdan alohidalik ahamiyatiga ega bo'lgan. Shundan keyin oqga qarshi tarzda intiho, o'lim belgisi sifatida qora rang joylashadi. Keyin yashil rang keladi, u yoshlik, gullab – yashnash ramzi hisoblanadi. Va nihoyat, zangori va moviy ranglar bo'lib, Vizantiyada transendent (ilohiy) dunyo sifatida e'tirof etilgan.

Ranglarning ellinizm madaniyatidagi o'z e'tiboriga ega ramziy talqini ana shunday hisoblanadi. Shuni ta'kidlash lozimki, umuman vizantiya ikonasi psixologizm aslida yo'q narsa, uning asosiy estetik alomatlari quyidagilar – umumiylik, shartlilik, muvozanat, taxayyul (kuzatish, tahrir ma'nosida), odob – ahloqlilik, qoidalilik bo'lgan.

Tahminan IX asrda dunyoviy vizantiya san'ati kuchga kiradi. U haqda so'nggi vaqtgacha ko'p narsa ma'lum emasdi, endi esa o'rganilgan yodgorliklar antikleashtirish an'analari, antikleashtiruvchi estetikaning taraqqiyoti haqida gapirish imkonini beradi. Misol uchun, imperator Vasiliy II portretiga Mixail Psell bergan ta'rifni olaylik: "Uning ko'zi tiniq ko'k va chaqnoq, qoshlari baroq va chimirilgan emas-u, ammo ayollar qoshiga o'xshab chiroyli terilgan ham emas, sal – pal eginligi esa uni mag'rur erkak qilib ko'rsatadi. Ko'zlari makrli va ayyor odamlarda bo'lganidek chuqur emas, buzuq odamlarday irg'ib ham chiqmagan, rangi ko'kimtir va chaqnoq. Chehrasi judayam bejirim. Boshi yelkasiga mahkam o'rnashgan, bo'yni baquvvat, unchalik uzun emas. Barcha tana a'zolari bir – biriga mutanosib tuzilgan, otga minganida, uni kim va nimaga o'xshatishni bilmay qolasiz – egarda savlat to'kib o'tirganda bamisoli mukamal ishlangan haykalni esga soladi." Kishi qaddi – qomati go'zalligining bunday mazmundor ta'rifu tavsifini ko'plab manbalarda uchratish mumkin.

Agar keltirilgan ta'rifu tavsiflarni ellinizm adabiy matnlarining nafosatu nazokat bilan his qilinsa, dastlabkilari, shubhasiz, hatto til bo'yicha boy beradi, ularda hislatlar va tushunchalarning bir to'plamini, oddiylikni ko'ramiz. Vizantiyalik mualliflar buni o'zlari ham sezishgan, shu boisdan ham jismoniy go'zallikni ta'rif – tavsif qilishga so'z yetmaydi deya, bot-bot takrorlaydilar. Dunyoviy go'zallik ta'rifu tavsifiga so'z yetishmasligini bunday muntazam takrorlash go'zallik jilvasi g'oyasi to'g'riligini tasvirlashga ko'chib o'tdi, jilva shu qadar o'tkirki, qarasang ko'zing qamashadi.

Bu yerda bir jiddiygina savol paydo bo'ladi: aksar hollarda o'rta asr madaniyatining ko'rish (ko'z) madaniyati emas, balki tinglash (quloq) madaniyati deb ta'riflaganlar. Bu shundan kelib chiqqanki, xudojo'ylik amaliyotining o'zi, duolar qiroat qilish ko'proq darajada yozma so'z emas, balki jaranglovchi so'zni faollashtirgan. Biroq agar me'morchilik, ikonanavislik, tasviriy san'at qanchalik tez taraqqiy topganiga e'tibor qilgudek bo'lsak, bu tezisga ko'plab o'zgartishlar kiritib, keyin qabul qilish kerak bo'lar edi. Antik roman an'alarini davom ettirgan vizantiya roman matnlari ham buni tasdiqlaydi.

X asrda roman uslubidagi asarlar yuzaga keladi. Roman uslubi X, XI va XII asrlar davomida rivojlanadi, ya'ni turli mintaqalarda turlicha namoyon bo'lib, Yevropa san'atining uch asrini qamrab oldi.

Roman uslubining asosiy xususiyati uning ko'rimliliigi, soddaligi, salmoqdorligi, va sun'iylikdan xoliligida bo'lgan. Shunga e'tibor qilish kerakki, roman uslubli me'morchilikda exromning intereri va ekstereri ma'nolari o'zaro joy almashdi. Antiklik ekstererga – ulug'vorlikka, tantanavorlikka, miqyoslilikka ko'proq ahamiyat berdi. Antik exromlar intereri jozibador emas, kesimi choq, ularga majusiy ma'budlarning xaykalchalari terib qo'yilgan, asosiy voqealar esa exromdan tashqarida kechgan. Roman uslubida esa, aksincha, me'morchilikning tashqi shakllari – dumaloq, vazmin, salmoqdor – hiyla g'arib, bino intereriga ko'proq ahamiyat berilgan [1, B.194].

Vormsdagi Avliyo Pyotr sobori. Germaniya (roman uslubidagi cherkov).

Garchi G'arbiy Evropa cherkovlari arboblari san'atda yetakchilik qilishga erishgan va aslida yetakchilik qilgan bo'lsa-da, exromlarning sanamlar bezagida ko'pincha shunday narsa yuzaga kelganki, ular buni ma'qullashni ham, rad etishni ham bilishmagan. Darhaqiqat, Fransiya, Germaniya va Shimoliy Yevropa roman uslubi bilan tanishganimizda, devor burtmalarida, ustun poylarida, deraza-yu eshiklarda juda ham ko'p kentavr, arslonlarga ko'zimiz tushadi, turli gazandalar (yarimkaltakesak, yarimparranda), xilma-xil parrandalarning bo'rtma tasvirlari va xaykalchalari ko'zga tashlanadi.

Bu shoxdorlar butparastlik davridagi an'ana tufayli yuzaga kelgan va naqsh, gullarning ko'pchiligi "jonivorcha uslub" deb nom olgan bo'lib, goxo avliyolarning tasvirlari bilan aralashib ketadi, goxo "tabarruk gurunglar"da hozir bo'lganlar safiga qo'shib ketgan.

Bu tendensiya xaqida episkop Bernar Klervoskiy (1090 - 1153 yy.) kuyunib shunday deb yozadi: "Monastirlarda o'quvchilar ko'zi oldida mana bu basharalar - irkit maymunlarga, yirtqich arslonlarga, daxshatli kentavrlarga, yarimodamlarga balo bormi? Bu yerda bir bosh toshda ko'plab badax bo'lsa, u yerda bitta tanada ko'plab boshlarni ko'rish mumkin, va xokazo". Xilma-xil qiyofalar, xilma-xil basharalar shu qadar ko'pki, odamlar kitob o'qishdan ko'ra ko'proq toshlarga tikilib o'tirishadi. Xudoning xukmlari xaqida o'ylashdan ko'ra haykalchalarni tomosha qilishni afzal ko'radilar".

Darhaqiqat, bu qiyofalarni mazmuni juda qadimiy, ularni bari roman san'atiga xalq og'zaki ijodidan, ertaklar, masallar, xayvonlar haqidagi dostonlardan kirib kelgan. Darvoqe, roman exromlari xaykalchalariga razm solib qaragudek bo'lsak, ularning ba'zilar "erkaklashgani"ni payqamaslik, ildizi oddiy xalqdan kelib chiqqanligini ko'rmaslik mumkin emas. Buni ko'pchilik san'atshunoslar e'tirof etadi. Roman san'ati, agar uni Vizantiyaning nafasatu nazokatiga qiyoslasak, avvaliga qo'pol va yovvoyi ko'rinadi, ammo shu bilan birga, u ancha mustaqil ham, unda xatto samimiy va jo'shqin tezkorlik ham yo'q emas, u qadar qattiq cheklanmagan ham.

O'rta asr san'atining yana bir o'z ko'rinishiga ega bo'lgan uslubi Gotika san'atida bunday hayotiy, zaminiy mazmun yanada ochiqroq, to'laroq va jo'shqinroq ochiladi. XII asr o'rtalarida gotika uslubi birdan rivojlana ketdi, u ayniqsa XIII, XIV va XV asrlarda shiddat bilan kechdi. XV asr bu "alanga olayotgan gotika" nomini olgan kech gotika davri edi, bu davrda nafislik va mahorat o'sdi, shakl unsurlari ustunlik qila boshlaydi. Gotika uslubi taraqqiyoti o'rta asr G'arbiy Yevropa taraqqiyotidagi yangi bosqich hisoblendi.

Gotika san'ati (roman san'ati kabi) exrom me'morchiligida minora degan qoidani qaror toptirdi, bu qoida cherkovlar qurilishida ko'p qo'llanildi, u boshi tarsi cho'zinchoq, uchli ravoqli va gumbazlari qovurg'ali (nervyura), to'rtburchak shakliga ega bo'lib, tepa qismi gumbaz yengil qalamlar bilan to'ldirilgan, ustun oralaridagi yirik oynalar esa vitrajlar bilan bezatilgan.

Fransiyada gotika san'atining yirik namunasi yuzaga keldi. 1163-1345 yillarni o'z ichiga qamrab olgan Bibi Maryam ibodatxonasi (собор парижского богоматери) yuksak cho'qqiga chiqdi [2].

Noter-Dam-de pari gotika uslubidagi cherkov

Balandligi 69-90 metrgacha yetgan yirik oq toshlardan bezaklar bilan boyitilgan va uchli cho‘zilgan shakllar, vitrajlardan foydalanilgan.

Bu davrda nafaqat hayot tarzida, balki kiyimlarda ham bu hususiyatlarning barchasi aks etgan. Quyi sinflardagi ayollar ipak yoki bahmal kabi qimmatbaho matolardan tikilgan kiyimlarni kiyishlari taqiqlangan edi. Faqatgina zodagon oilalardan iborat bo‘gan insonlargagina ruhsat etilgan. Kiyimlardagi ranglar timsoli ham to‘q qizil, to‘q yashil, to‘q ko‘k va qora ranglardan iborat bo‘lgan.

Gotika uslubidagi liboslar ko‘rinishi

O‘rta asrlar davrining liturgik drama, xoralning shiddat bilan rivojlanishini qayd etar ekanmiz, bu davrni musiqa tafakkuridagi o‘ziga hoslik xaqida batafsilroq to‘xtaylik. Uzoq asrlar davomida musiqada (to XVII asrgacha) grigorian xorali xukmronlik qildi, bu VII asrda vafot etgan papa Grigoriy I ning ismidan olingan. Shuni ta’kidlash lozimki, grigorian qo‘shig‘ining tabiati – u faqat bir kishi tomonidan kuylangan, bunda qo‘shiqchi bitta kishi yoki butun xor bo‘lishining ahamiyati yo‘q. Bir ovozli musiqiy yo‘l dindorlar sezgisi va fikrlarini mutlaqo yahlidilligi ramzi bo‘lib xizmat qilgan, bunga quyidagi duo asos bo‘lgan: “Xoral bir ovozli bo‘lishi shart, chunki xudo bittadir” [3, B.302].

Xatto, xor sadosini kuchaytirish va boyitishga harakat qilinganda, ijroda ovozlar miqdori orttirilgan: yigirmata, ellikta, yuzta odam bir ovozli va meyorlashtirilgan kuyni ijro etgan. So‘ngi sifat ham aloxida ahamiyatga ega bo‘lgan, chunki metrlashtirilmagan kuy mushak harakati quvvatini to‘sib qo‘yishi, jo‘shqinlikni susaytirishi mumkin, bunda kishi oxangga berilib ketishi xech gap emas. Oxang mushtarakligidan xalos bo‘lish sharti sifatida kundalik voqelikdan xalos bo‘lishini anglatgan, bu tashqi dunyodan uzilib, xayolchanlikka etishishning eng qulay usulidir. Grigorian xoralining shaxssiz xarakteri, xolisligi sifati shundan kelib chiqqan.

Grigorian xoralining ifoda tarzini musiqiy yo‘l – shaxsdan tashqari, uzluksiz, o‘tkinchi kuy hosil qiladi. Ikonaning tekislik mohiyati bilan uyg‘unlashib ketishi o‘z-o‘zidan ro‘y beradi. Ikonadagi qiyofalar uchinchi o‘lchamga ega bo‘lmaganidek, ularning teskari perspektivalari tenglik tamoyiliga zid keladi, avliyolar havosiz bo‘shliqda parvoz qilib yurganday, ikonaning pastki romiga tegmaydiganday tuyiladi. Grigorian qo‘shig‘i ham xuddi o‘shanday darajada “uchinchi o‘lcham”dan ajrab tushgan edi.

Ovozlar kuyni tersiya, kvarto, kvintoga ko'paytirganda unda "teranlik" paydo bo'ladi, o'shanda kontrapunkt va polifoniya paydo bo'ladi, biroq bu XIV va XV asrlar kashfiyotiga kiradi. Aynan o'sha vaqtda perspektivali rangtasvir yo'zaga kelishi bilan uyg'onish suvratida ham teranlik yuzaga keladi.

Xorolda musiqiy tafakurning alohida xili mujassam topgan: qiyofaning tiklanishi yangi sifatga olib kelmaydigan yangilanish jarayonini o'zida namoyish etadi, ya'ni dastlabki musiqiy mavzu o'ziga o'zi o'xshab qoladi. Xoraldagi xor qanday ifoda jarayoni dastlabki tezis talqinini ko'zda tutadi, ammo zinhor uni rad etmaydi. Qarama-qarshi qo'yish, ziddiyat usullari kabi rad etish usulidan foydalanish musiqa tafakkurida ancha keyingi davrlarda yuzaga keladi.

XI-XIII asrlarda qator teatr janrlari ham jadal rivojlanadi. Eng avvalo bu diniy misteriyalarga taaluqli, ular Ko'hna va Yangi voqealar asosida yaratilgan. XIII asrda Fransiyada yangi teatr mirakl yuzaga keldi, unda maishiy, kundalik voqea-hodisalar avliyolarning mo'jizalari bilan qorishib ketadi. Moralite ham allegorik qahramonlari bo'lgan didaktik pesa sezilarli o'rin tutadi, ularning mavzulari xayotdan olingan: dehqonlarga xayrihoxlik bilan qarash, boylarni ochko'zligidan kulish, rohiblarni riyokorliklari, hakamlarning bilimsizligini fosh etish va h.k.

Adabiy jixatdan ishlov berilgan liturgik dramaning birinchi namunasi XI asrda Fransiyada paydo bo'lgan edi. Bu shu vaqtgacha saqlanib qolgan "Kuyov, yoki dono parilar va nodon parilar" dramasi. Uni cherkovda Pasxa tomoshalari vaqtida qo'yishgan, ma'nosi misteriya va moralite ma'nosiga yaqin: dramada "dono parilar" va "nodon parilar" tajassum etilgan "taqvo" va "kufur"ning umumlashma munozarasi kechadi.

Bir vaqtda cherkov exrom ichida teatr tomoshalari ko'rsatishni to'xtatib qo'yadi, biroq shahar maydoniga olib chiqilgach, ularning tomoshalari yanada dolzarbroq tus oladi, badihago'ylik elementlaridan keng foydalanishadi. Dastlabki teatr janrlariga, shubxasiz, ko'plab sayqal berilmagan diniy mazmundagi asarlarni o'zlashtirib olgandi. Ayniqsa, o'rta asr fransuz farslarida bu yaqqolroq ko'rinadi. Sayyor truppalarning nomlari ham diqqatni tortadi, masalan, "Julvir ishton", "Quvnoqvoylar" va xokazo. Sho'rtak gall hajviyalaridami, vagantlar qo'shiqlaridami biz nimaiki topgan bo'lsak, barchasi bir kuchli oqimday namoyon bo'ladi, o'zlashtirilgan rasmiy ijod bilan bir qatorda, ommaviy badiiy ko'nikmalar va kayfiyatlarini yuzaga keltiradi.

Jamoaviy xalq san'atining kuchli qudrati tasviriy san'atga ham erkinlik ohanglari kirib kelishiga imkon yaratadi. Rassom va xaykaltarosh cherkovlarning tasviriy bezaklariga o'rta asr bilimlarining o'ziga hos qomusiga qarayotganday qaradi, bu qomusga hamma narsa olib kirilgani mutlaqo tabiiy edi.

G'arbiy Yevropa badiiy ongining yana bir sifatini unda adib chekayotgan va tahqirlangan odam ramzining ildiz otishi deb ta'riflash mumkin. Xo'rlangan va azob chekayotgan odam tasviri bir necha asrlar osha gotika san'ati orqali o'tib kelgan. Gotikaning qiynoq bilan bog'liq voqealarni bu qadar sevib qolishi bejiz emas, bu yerda tasvirning asosiy mavzulari oddiy fuqaro, tilanchi, musofirlardan iborat bo'lgan.

O'rta asrning kech davrida G'arbiy Yevropada badiiy ijodning borliq olamga e'tibori kuchaygani qayd etiladi. Tabiatga, jonivorlarga qattiq qiziqish nuqul yangi tafsillar bilan boyitiladi va o'stiriladi. Borliq, voqea xodisalariga, mutlaqo ergashgan tafsilotlarga nisbatan bu qiziqish XIV asr badiiy ongining harakterli xususiyalaridan biridir. Barcha bunday ko'zlatishlar xukm surgan eshitish madaniyati o'rnini ko'rish madaniyati egalladi deb gapirishga imkon beradi.

Badiiy ijod va idrokning yangi usullari qaror topishi yangi estetik umumlashmalarni ham xayotga chorlaydi. O'rta asr G'arbiy Yevropa ilohiyshunoslari maxsus estetik risolalar yaratmadilar, ularning estetik qarashlari "summa"larga, o'ziga xos bilimlar majmualariga sohib yuborilgan. Masalan, Ulrix Strasburgskiy (1277 yilda vafot etgan) o'zining "Farovonlik xaqida summa" asarining boblaridan birini "Go'zallik haqida" mavzusiga bag'ishlagan. Unda muallif "risoladagi inson"ning jismoniy go'zalligi turlaridan bir talayi tafsilotiga e'tibor qaratadi.

Foma Akvinskiy (1215 – 1274 yy.) “Ilohiyyotshunos summasi”da go‘zallik kechinmalarining qiziqarli bo‘lmagan mohiyati to‘g‘risida yozadi. Jumladan, u sezgilar go‘zal deb baho beradigan hamma narsa qandaydir maqsadni qondirish ehtirolari bilan bog‘lanmagan, aksincha, estetpk kechinma har qanday amaliy yo‘nalishni so‘ndiradi, deydi. Agar musiqa yoki rangtasvirni idrok etganimizda biz qat‘iylikni yoki xotirjamlikni sezsak, bunda ushbu estetik ta‘sirchanligimiz o‘z o‘zidan ularning extimol tutilgan manfaatparastligidan tashqarida qadrli bo‘ladi. Fomo Akvinskiy fikricha, go‘zallik xossasi shundan iboratki, ko‘z bilan ko‘rganida yoki anglaganida hohish xotirjamlanadi.

“San‘at bilan qidirib topiladigan farovonlik inson hohish irodasi farovonligi yoki hohish qobiliyati emas, balki san‘at yasagan yoki hosil qilgan narsalarning farovonligidir. Shu sababdan san‘at xoxish irodaning to‘g‘riligini nazarda tutmaydi.” Shunday qilib, Foma Akvinskiy badiiy ifodalilik asosni oldindan mavjud bilim summasiga nisbatan muhosasizligi to‘g‘risidagi masalani ko‘ndalang qo‘yadi: so‘zifoda etish qobiliyatiga qaraganda san‘at ancha boyroqdir – badiiy asarning kuchi va afzalligi ham shunda.

O‘rta asr estetikasining o‘z harakatini nihoyalar ekan, katta bir aylana yasagandek bo‘ladi. Fomo Akvinskiy hatto go‘zallikni “o‘lchab” chiqishga harakat qiladi, go‘zallikni qandaydir tugal raqamli uyg‘unlik, hissiy idrok va jilvaga ega narsa deb ta‘rif beradi. Insonning moddiy dunyoga e‘tibori ortib borishi, uning hissiy idrok etiladigan go‘zalligiga paydo bo‘lish XIV asrda uyg‘onishning yangi madaniyat boshlanishini tayyorlab beradi. Shunisi e‘tiborga loyiqki, kech o‘rta asrning estetik qarashlari ko‘p hollarda asl turmushni va jonli insoniy hissiyotni tiriltiradi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Аманмурадова С. Введение в искусствознание. Учебное пособие. - Т.: 2017.
2. Ювалова Ю.П. Сложение готики во Франции. - СПб.: "Дмитрий Буланин", 2000.
3. М.Мухамедова. Jahon va o‘zbek xoreografiya san’ati tarixi. – Т.: 2021.
4. <https://skillbox.ru>

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz